

СВОЕОБРАЗИЕ ИГРОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗОК Э.Н. УСПЕНСКОГО

Акрамхонова М.О.

Узбекский государственный университет мировых языков (Ташкент, Узбекистан)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076797>

Аннотация. Рассматривается своеобразие сказочного творчества Э.Н. Успенского. Отмечается контаминация иронически-игровой структуры с волшебным сказочным миром в сказочных произведениях автора.

Ключевые слова: детская литература, сказка, литературная сказка, сказочное творчество, жанр, персонаж.

В 70 - 80-е годы XX века актуализируется система реализма в рамках литературно-сказочного жанра, при этом наблюдается и синтез литературной сказки с научно-популярной фантастикой, что в свою очередь становится причиной усложнения формы литературной сказки. Оформляются функционально-тематические разновидности сказок, как волшебно-дидактическая, научно-познавательная, приключенческо-фантастическая и игровая сказка, и начинается рассвет произведений, предназначенных для массового чтения. В это время создаются и экранизируются знаменитого писателя сказочника Э.Н. Успенского.

Успенский является автором веселых сказочных повестей с неповторимыми комическими героями с запоминающимися именами, и своеобразными сюжетами. Созданные автором герои воспринимаются как уникальные личности, все персонажи невероятно колоритны и самобытны. При этом героями писателя могут быть совершенно разные объекты как книжка, открытка, сувениры, игрушки, животные, люди -, как например дядя Фёдор, Старуха Шапокляк, Кот Матроскин, профессор Чайников, пёс Шарик, обезьянка Анфиса или пластмассовый дедушка и т.д. Объединяет их комичность, игривость и дружба, которая воспринимается как еще одно комическое явление. Например, в сказочной повести «Дядя Федор, пес и кот» главный герой - мальчик по имени дядя Фёдор, пёс Шарик, кот Матроскин сами по себе уже составляют смешную компанию, а когда к ним добавляются взрослые герои со своими неповторимыми характерами - почтальон Печкин, мама и папа дяди Фёдора - то их жите-бытие превращается в одну нескончаемую комедию. Автор виртуозно помещает сказочных героев в будничные процессы, при этом не нарушая целостность действительности и специфику волшебного мира.

Примечательно что автор мастерски использует приемы массовой культуры и «идет на встречу массового читателя», что обеспечивает успех каждого его произведения.

По мнению исследователей детской литературы, сказочные повести Успенского дополняют действительность тем, чего ей недостает с точки зрения ребенка. Он берет за основу какой-либо человеческий тип и одним-двумя штрихами превращает его в карикатуру. Положительные герои писателя сказочны прежде всего потому, что они сказочно добры и невероятно воспитаны. Они не идеальны, а просто совершенно нормальны и запоминаются своей фантастической дружелюбностью и вежливостью, и естественно необычно-сказочными именами. Заметим, что подобные приемы лежат и в основе образов народных сказок.

Персонажи Успенского существуют не в замкнутом круге традиционного сюжета, а живут своими- повседневными заботами, также, как и реальные люди. Компания

героев сама выбирает для себя род занятий, и сюжет получается хотя и странный, но очень удобный именно для них. Так, герои сказки «Дядя Федор, пес и кот» дядя Федор, собака Шарик и кот Матроскин уехали в Простоквашино. Вдруг им срочно клад понадобился, и они пошли и вырыли этот клад из земли. А за всем остальным они в магазин ездят или своим хозяйством обзаводятся, как все обычные люди. Одному нравится ухаживать за коровой, другому не лень бегать туда-сюда с посылкой «для вашего мальчика» и документы спрашивать. Каждый имеет право оставаться самим собой, и при этом никому не грозит одиночество.

Идея уникальности и ценности каждой личности особенно важна для сказочных повестей Успенского. На первом месте для героев писателя - преданность любимому делу. Так, в повести «Гарантийные человечки» Иван Иванович Буре, «гарантийный мастер» старых часов, продолжает жить в часах и содержать их в порядке даже после окончания срока гарантии. Свою кукушку Машку он воспитывает в том же духе: «Ты кукуешь не для кого-нибудь, а потому, что так надо. Кукуй, кому говорят!». В сказке «Следствие ведут Колобки» Колобок, заведующий Неотложным Пунктом Добрых Дел, и его заместитель Булочкин не спят, не едят — расследуют загадочное исчезновение мальчика. Одна страсть владеет старухой Шапокляк — бескорыстная, самоотверженная страсть к искусству скандала. А бабушки все силы кладут на то, чтобы накормить внуков.

Обычное для детской литературы «двоемирие» взрослых и детей разделено у Успенского границей решительно и четко. К безнадежно взрослым писатель относится с насмешкой: все они для него «граждане» и «гражданки», им суждено вечно быть «вне игры», существование их абсурдно. Напротив, самые экстравагантные поступки «детских» героев находят логическое оправдание. Одни герои строят и перестраивают мир по своим игровым правилам, а другие всячески им мешают — такова в самом общем виде схема конфликтов. Внимание писателя часто переходит с темы жизнестроительства на тему борьбы. Борьба ведется во имя права жить свободно, по собственной склонности и разумению.

Писатель легко переиначивает жанры народной сказки, детектива, деревенских и городских баек и даже производственной прозы. Его персонажи будто передразнивают героев «серьезной» литературы:

«Булочкин распахнул дверь, и вошла пожилая гражданка молодежно-спортивного типа с судками. Колобок посмотрел на нее пронизывающими глазами:

- Вы очень взволнованы, — сказал он.

- Как вы догадались?

- У вас пальто наизнанку и на голове кашпо» .

Объектами пародии для Успенского могут послужить и шедевры бюрократической письменности, и ставшие популярными изречения знаменитых современников, и фрагменты школьных сочинений. Стихия пародирования влияет на жанр и структуру его произведений: складывается некий каламбур из анекдотов, детских страшилок, броских фраз, приказов, заявлений, протоколов, статей из учебников, газетных передовиц и заметок - словом, из той «литературы», в которую реально погружен современный ребенок. В результате любое произведение Успенского превращается в пародию на быт и культуру.

Самой знаменитой сказочной повестью писателя является - «Крокодил Гена и его друзья». Она полюбилась взрослым не меньше, чем детям, благодаря созвучности с настроениями поколения шестидесятников. Метафора города, где каждый, подобно забытой игрушке, одинок и хотел бы найти друга, пережила свою эпоху и сохраняет очарование поныне. Заметим, что положительные герои сказки — интеллигенты с хорошими манерами. Даже старуха Шапокляк обращается к собеседникам всегда на «вы» и ее образ восходит к типу комической старухи из взрослых водевилей и детских анекдотов. Крокодил Гена имеет свою литературную родословную: его «предки» - крокодилы К.И. Чуковского - комические воплощения типа русского интеллигента, поборника общественной справедливости.

Автор рассказывал: «У Чебурашки не было прототипа. История его появления состоит как бы из двух этапов. Однажды мне предложили написать сценарий к документальному фильму про Одесский порт. Я смотрел отснятые материалы, и вдруг мое внимание привлек следующий эпизод: на экране показывали склад, куда привезли тропические фрукты, и на одной из банановых связок испуганно притаился маленький хамелеончик. Сцена эта запомнилась... Образ... сложился, когда я увидел на улице маленькую девочку в шубе, купленной ей явно на вырост. Бедняга... двигалась неуклюже и все время шлепалась на землю. « - Ну вот, опять чебурахнулась», - сказал кто-то из стоящих рядом со мной. После этого нужно было только прибавить немного фантазии».

Мультфильм, снятый по сказке, показал, насколько близка таланту Успенского драматургия. Но и в дальнейшем многие свои идеи автор воплощал сначала в прозе и только потом в драматургии. А тему преодоления одиночества он развил в повестях-сказках «Дядя Федор, пес и кот» и «Гарантийные человечки».

Сказочное творчество Успенского открыло в истории русской литературной сказки новую страницу благодаря контаминации иронически-игривой структуры с волшебным сказочным миром. Успенский сделал жанр литературной сказки достоянием массовой культуры и самым востребованным жанром детской драматургии.

References:

1. Успенский Э.Н. Гарантийные человечки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vseskazki.su/eduard-uspenskij/garantijnye-chelovechki.html>
2. Успенский Э.Н. Следствие ведут Колобки [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://online-knigi.com/page/122826?page=10>
3. Успенский Э.Н. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1993. Т. 10. -С.149.